

РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СУДЬИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Юсупджанова Гульноза Ильхомовна

преподаватель кафедры «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной безопасности» Специализированного филиала ТГЮУ

E.mail: gyusupdjanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837908>

Аннотация

Уголовно-процессуальный кодекс определяет место суда в осуществлении задач уголовного судопроизводства и реализации его предназначения. Занимая центральное место в системе органов уголовного судопроизводства, суд призван реализовывать указанное в Конституции Республики Узбекистан уголовное судопроизводство для защиты прав и свобод граждан в ходе отправления правосудия. Поэтому от содержания установленного процессуальным законом статуса суда, его обязанностей, пределов полномочий и предоставленных ему правовых средств в значительной мере зависит эффективность решения задач поставленных перед уголовным судопроизводством.

Ключевые слова: уголовный процесс, судья, судебное разбирательство, председательствующий, народный заседатель.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил, что для обеспечения верховенства закона и дальнейшего развития страны необходимо, повысить роль органов судейского сообщества в обеспечении подлинной независимости судебной власти, широкое внедрение принципов судейского самоуправления, а также создание действенных механизмов предотвращения незаконного воздействия на судей [1].

Уголовно-процессуальный кодекс определяет место суда в осуществлении задач уголовного судопроизводства и реализации его предназначения. Занимая центральное место в системе органов уголовного судопроизводства, суд призван реализовывать указанное в Конституции Республики Узбекистан уголовное судопроизводство для защиты прав и свобод граждан в ходе отправления правосудия. Поэтому от содержания установленного процессуальным законом статуса суда, его обязанностей, пределов полномочий и предоставленных ему правовых средств в значительной мере зависит эффективность решения задач поставленных перед уголовным судопроизводством.

Правовое регулирование общего порядка подготовки к судебному заседанию имеет своей задачей осуществление всех необходимых подготовительных действий для проведения судебного разбирательства в условиях полного соблюдения требований уголовно-процессуального закона. В этой стадии рассматривается дело, поступившее в суд от прокурора с обвинительным заключением или обвинительным актом.

При подготовке к судебному заседанию судья изучает поступившее в суд уголовное дело и единолично устанавливает наличие или отсутствие фактических данных и юридических оснований для решения вопроса о внесении дела в судебное заседание для его последующего судебного разбирательства. Изучение судьей письменных материалов дела имеет своей целью выяснение соблюдения законности проведения следственных действий при дознании и предварительном следствии и состояния подготовленности материалов дела к их рассмотрению в судебном заседании.

Выполнение одной из функций стадии подготовки к рассмотрению дела в судебном заседании как формы непосредственного судебного контроля за соответствием действий органов дознания и предварительного следствия требованиям закона заключается в установлении соблюдения должностными лицами этих органов всех обязанностей по направлению дела в суд, обеспечения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, устранения препятствий к рассмотрению дела в суде.

Согласно статье 13, 29 УПК РУз судья действуя единолично либо в составе суда, реализует полномочия к которым относятся: подготовка уголовного дела к судебному разбирательству; разбирательства дела и постановление приговора или принятие иного решения; рассмотрение дела в апелляционном, кассационном, надзорном порядке; обращение приговора к исполнению и кроме того вышестоящие суды, в пределах своих полномочий осуществляют надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов [2].

Особое место среди полномочий судьи в ходе судебного разбирательства занимает его функция процессуального руководства судебным заседанием. Ее реализация в конечном счете имеет целью обеспечить эффективное, целеустремленное управление всем ходом разбирательства дела на данной стадии: принимать все предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела и установлению истины, устранять из судебного разбирательства всё,

не имеющее отношения к делу, поддерживать надлежащий порядок в судебном заседании [3].

Председательствующий является самостоятельным участником правосудия, осуществляемого судом первой инстанции по уголовным делам, поскольку наделён законом определёнными процессуальными правами и обязанностями, способен вступать в уголовно-процессуальные отношения и осуществлять направленную уголовно-процессуальную деятельность. На основе норм уголовно-процессуального законодательства и внутреннего убеждения председательствующий выполняет функцию руководства рассмотрением дела, которая складывается из трех относительно самостоятельных направлений его деятельности:

- организационно-процессуальной;
- деятельности по обеспечению состязательности
- равноправия сторон и участия в уголовно-процессуальном доказывании.

Объем прав и обязанностей судьи, председательствующего по уголовному делу, рассматриваемому в общем порядке, различается в зависимости от состава суда. При коллегиальном слушании дела председательствующий, руководит судебным заседанием, обеспечивая соблюдение его распорядка, разъясняет участникам судебного разбирательства их права и обязанности и принимает меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. Данная деятельность направлена на создание в судебном заседании условий для правильного разрешения уголовно-правового конфликта сторон, поэтому является вспомогательной по отношению к функции разрешения уголовного дела, осуществляемой составом суда. Между тем в случае единоличного рассмотрения дела объем прав и обязанностей председательствующего резко расширяется за счёт указанной функции суда. Это означает лишь то, что судья становится носителем двух разных процессуальных статусов: председательствующего и судьи. Данное обстоятельство особенно четко проявляется, когда председательствующий, единолично рассматривающий дело, принимает и подписывает от имени суда уголовно-процессуальные решения, например, постановление о возвращении уголовного дела прокурору, об отводах, о назначении судебной экспертизы, о прекращении уголовного дела, наконец, приговор.

И при коллегиальном разбирательстве уголовных дел также судья по должности председательствует в судебном заседании. И именно он обязан

обеспечить как строгое соблюдение закона, так и высоконравственный ход и результат судебного разбирательства. Конечно некоторые нравственные проблемы, которые приходится решать в коллегиальном суде, отличаются от тех, которые стоят перед единоличным судьей. В то же время руководство судебным заседанием в пределах предписанной законом процессуальной процедуры неизменно остается за председательствующим, который вступает в нравственные отношения со сторонами, другими участвующими в деле лицами, а при коллегиальном слушании дела также и с судьями или народными заседателями.

Председательствующий обязан заблаговременно ознакомить каждого народного заседателя с материалами дела, разъяснить сущность закона, по которому обвиняется подсудимый, а также права народного заседателя. При этом судья не вправе внушать народным заседателям собственное мнение по вопросам, подлежащим компетенции коллегии суда. Следует также разъяснить личную ответственность народного заседателя за участие в исследовании дела и его справедливое разрешение.

В ходе судебного разбирательства председательствующий предоставляет каждому члену состава суда возможность свободно высказывать свое мнение при принятии судом решения, а также участвовать в исследовании всех доказательств. Если суд выносит определение, совещаясь на месте, то мнение каждого из членов состава суда по обсуждаемому вопросу должно быть внимательно выслушано, и решение принимается коллегиально большинством голосов. Эта процедура, как и все действия коллегиального суда, должна проводиться таким образом, чтобы всем участникам судебного разбирательства было ясно, что любое мнение решает и принимает суд, а не председательствующий.

Председательствующий должен предоставлять членам состава суда возможность активно участвовать в допросах и других судебных, в том числе следственных действиях, при этом при неудачной постановке вопросов, их неясности, проявлять должный такт, устраняя лишь наводящие вопросы, запрещенные законом, но в такой форме, чтобы не дискредитировать их автора. Судебное следствие заканчивается при условии, что члены суда не настаивают на продолжении действий по исследованию доказательств.

Положение судьи таково, что до постановления приговора он не вправе высказывать своё мнение по поводу виновности или невиновности подсудимого. В противном случае он подлежит обоснованному отводу.

Однако не менее важно, чтобы судья не только не «обнародовал» в той или иной форме свое отношение к делу, свою позицию по поводу решения вопросов, образующих существо приговора, но и внутренне был свободен от предубежденности, готов к восприятию всего происходящего на суде без пристрастия, объективно.

Судья, председательствующий по делу, равно как и другие судьи или народные заседатели, обязан одинаково внимательно относиться к ходатайствам, заявлениям всех участников судебного разбирательства, выслушивать их и ставить на разрешение суда поставленные вопросы.

В процессе судебного следствия действие и поведение председательствующего, других судей и народных заседателей подчинены одной цели – путем всестороннего, полного и объективного исследования доказательств, установить истину по делу. При этом как по содержанию, так и по форме действия суда должны соответствовать процессуальным и нравственным нормам.

Председательствующий обязан внимательно выслушивать показания всех допрашиваемых лиц, независимо от того, считает он эти показания правдивыми или ложными, соответствующими действительности или результатом заблуждения. При этом каждому допрашиваемому должна быть предоставлена возможность свободно изложить свои показания, а вопросы задаются, как правило, по окончании такого рассказа. Все наводящие вопросы, поставленные кем-либо из участников судебного разбирательства, подлежат безусловному и немедленному отклонению председательствующим. Сами судьи тем более не вправе в какой бы то ни было форме ставить наводящие вопросы.

Обобщая всё вышесказанное делаем вывод что, в течении всего судебного разбирательства председательствующий обязан проявлять такт, выдержку, быть предельно собранным, образцово соблюдать правила судебной этики. Одновременно он должен принимать меры к тому чтобы в процессе общения между собой все участники судебного разбирательства соблюдали этические нормы, правила поведения в государственном учреждении. Председательствующий должен вести себя официально и одновременно вежливо, быть внимательным по отношению ко всем, с кем он вступает в контакты. В поведении судьи не должно быть как сухости, черствости, так и легковесности, шутливости. Каждое преступление которое, исследовал суд, принесло кому-нибудь горе, моральное потрясение. Судью, вероятно, запомнят на всю жизнь подсудимый, его

близкие, будут помнить потерпевший, другие участники процесса, за его поведением внимательно наблюдают находящиеся в зале суда, в их глазах он – судья, от которого ждут умного и добросовестного исследования дела и его справедливого разрешения. И судья обязан эти надежды оправдать всем своим поведением.

References:

1. УП-60 от 28.01.2022 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/ru/pdfs/5841077>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. 01.04.1995. <https://lex.uz/docs/111463>
3. Уголовный процесс. Учебник / под редакцией Гуценко К.Ф. – М.: Зерцало, 1998. – с.330.
4. Юсупджанова, Г. (2021). Функции суда в системе уголовно-процессуальных отношений. Общество и инновации, 2(11/S), 155–165. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss11/S-pp155-165>
5. Gulnoza Ilkhomovna Yusupdjanova. (2021). The Role And Functions Of The Court In Criminal Proceedings In The New Uzbekistan . The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3(11), 37–47. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue11-07>

